

ÓZBEKSTAN TURİZM INDUSTRIYASINDA TRANSPORT INFRASTRUKTURASIN RAWAJLANDIRIWDIŃ PERSPEKTIVALIQ BAĞDARLA

Yuldasheva Azada Omirbaevna

QQMU magistranti

azodayuldasheva3@gmail.com

Kirisiw.

Global qawipsiz turizm kodeksin islep shıǵıw hám qabıllaw baslaması Ózbekstan prezidenti Shavkat Mirziyoev tárepinen 2023 jil oktyabr ayında Samarqandda bolıp ótken BMT Bas assambleyasınıń turizm boyınsha 25-sessiyasında bildirilgen edi.

Búgingi kúnde dúnyanıń túrli regionlarında baqlanıp atırǵan qarama-qarsılıqlar hám biyqarar jaǵday turizm rawajlanıwına unamsız tásir kórsetip atır. Sonıń ushın sayaxatshılar qawipsizligin támiyinlew boyınsha birden-bir jantasıwdı islep shıǵıw zárúrshiligi payda bolıp atır hám usınılıp atırǵan kodekstiń islep shıǵılıwı jáne de qawipsiz, turaqlı hám ádalatlı turizm ekosistemanı jaratıw jolındaǵı aldında taslanǵan qádem bolıp tabıladı.

Statistika agentligi 2023 jilda Ózbekstanǵa 6,6 mln shet ellik sayaxatshı kelgenligi, bul kórsetkish 2022 jılǵa qaraǵanda 1,4 mln ǵa yamasa 26,6 procentke asqan. 2022 jilda Ózbekstanǵa 5,2 mln shet ellik sayaxatshılar kelgen edi. Búgingi kúnde Ózbekstan respublikası turizm ónimleriniń tiykarǵı qarıydarları 50 jastan asqanlardı quraydı. Ózbekstan hám Rossiya arasında 2024 jıldıń birinshi sheregindegi sayaxatshılar aǵımı ko'rsetkishi 2023 jılǵa qaraǵanda 20 procentten kóbirekke ósken.

Sonıń ushın Ózbekstan prezidenti Shavkat Mirziyoev Oraylıq Aziya mámleketleri basshıları máslahát ushırasıwında turistik almasıwdı keńeytiw maqsetinde “Bir tur - pútkil region” principi boyınsha milliy ID-kartalardı óz-ara tán alıw hám ǵalabalıq turistik ónimlerdi islep shıǵıw máselelerin úyrenip shıǵıwdı usınıs etdi.

Mashqalalar analizi

Transport xızmetleriniń yarım avtotransportqa tuwrı keledi. Bıylǵı jılı 1,5 mıńǵa jaqın avtobus alıp kelinggen bolsada, ósiw 5,5 procentten aspaǵan.

Transport ministriligine tađı keminde 1 mıń 200 dana avtobus satıp alıp, jónelislerge shıǵarıw tapsırıldı. Sonıń menen birge, Kazaxstan, Qırǵızstan hám Tadjikistanǵa avtobus reysleri 2 ese asırıldı.

Temirjol boyınsha da tarifler qayta kórip shıǵıladı, kereksiz jeńillikler biykar etildi. Sonıń menen birge, 6 tezhúrer hám de qalalarara qatnaytuǵın 30 elektr poezdı alıp kelindi.

Bul tarawda kelesi jılda keminde 20 procent ósiwdi támiyinlew zárúrligi saqlanıp qalmaqta.

Tađı bir másele - xalıq aralıq tasıwlarda jergilikli transport -ekspeditor kárxanalar úlesi kem bolıp, jergilikli ekspeditorlarnı qollap-quwatlaw maqsetinde olardıń xızmetinen paydalanılǵanda, import tovarlarına bajıxana bajın esaplawda transport qárejetin chegiriw, xalıq aralıq tasıwlarda jergilikli ekspeditorlar xızmetine qosılǵan qun salıǵınan jeńillik beriw múmkinshiligin kórip shıǵıw usınıs etildi.

Aviaxızmetler bazarında da báseki payda boldı, 6 menshikli kompaniya jumıs basladı. Jıl basınan 25 jańa samolyot alıp kelindi, 17 jónelis ashıldı.

Soǵan qaramastan, tarawdaǵı xızmetler kólemi 7,7 procent ósken, tek. Transport ministriligi aldına kelesi jılda aviatasıwlar kólemin 20 procentke asırıw wazıypası qoyıldı.

Sonıń ushın Tashkent qalasin wálayat orayları menen baylanıstırıw ushın hár kúni keminde 2 reys qóyıladi, wálayat orayların óz-ara baylanıstırıw ushın háptesine keminde 1 reys ámelge asırıldı, keminde 7 samolyot alıp kelinip, tađı 3 xalıq aralıq jónelis ashıldı.

Lonely Planet sayaxatshılıq baspası «Ózbekstan Jipek jolınıń eń jaqsı saqlanıp qalǵan tariyxıy esteliklerin, sonıń menen birge, ájayıp tawlar hám perspektivalı paytaxtı - Tashkentti kóriwińiz múmkin» ligin keltirip ótedi.

Forbes 2022 jılda Ózbekstandı sayaxat qılıw ushın eń jaqsı 50 aymaqlar dizimine kirgizgen edi, Forbes Ózbekstandı 2024 jılda da sayaxat qılıw ushın eń jaqsı jónelisler dizimine kiritilgen.

Mámleketimizge sayaxatshılar aǵımın jáne de asırıw ushın mıymanxana hám qonaq úylerin kóbeytiw kerekligi sezilmekte.

Juwmaqlaw hám usınıs

Juwmaq ornında sonı aytıp ótiwimiz múmkin, mámleketimiz óziniń turistik potentsialına bay, biraq ámeldegi múmkinshilikten tolıq paydalanbaw jaǵdayları,

atap aytqanda transport infrastrukturasi dađı kemshilikler turizmde k3zge taslanıp atır.

Milliy turizm tarawınıń jańa besinshi basqıshı 2020-2030-jıllarda Jańa 3zbekistan Respublikasını rawajlandırıwdıń H3reketler strategiyasınıń ekonomikanı rawajlandırıw h3m liberallactırıwda turizm tarawın rawajlandırıw baslı bađdarlarınan birine kiritiliwi menen baslandı. H3reketler strategiyası turizm tarawın reformalawda p3rmanda belgilengen orta m3ddetli keleshekte 3melge asırılatuđın t3mendegi m3selelerge 3z aldına itibar beriwdi talap etedi.

3zbekistan Respublikasında turizm tarawınıń transport infrastrukturasını sh3lkemlesken-huquqiy tiykarların q3liplestiriw boyınsha usınıslar islep shıđıw;

3zbekistan Respublikasında turistlik xızmetlerdiń rawajlandırıw jađdayın bahalaw;

3zbekistan Respublikasında turistlik xızmet k3rsetiw tarawın rawajlandırıwdađı problemaları h3m faktorların anıqlaw;

3zbekistan Respublikasında m3mleketlik-jeke sheriklik mexanizmi arqalı turizm tarawında transport infrastrukturasında investicion belsendilikti asırıw keleshegin tiykarlaw;

turizm tarawın jedel rawajlandırıw maqsetinde regionda turistlik xızmetler tarawın rawajlandırıw mexanizmi h3m onı 3melge asırıw boyınsha transport infrastrukturasınıń basqıshların islep shıđıw;

regionda turistlik klasteri quramındađı xojalıq júritiwshi sub‘ektleriniń “turizm tarawı xojalıq júritiwshi sub‘ektleri ushın transport jámiyetin” sh3lkemlestiriw;

turistik xızmetler tarawında eki basqıshstan ib3rat m3mleketlik-jeke sheriklik transport mexanizmin 3melge asırıw n3tiyjeligin bahalaw usılların usınıs etiw;

Bul mashqalalardı sheshiwde “Samarqand w3layatınıń turizm h3m transport potencialınan n3tiyjeli paydalanıw, w3layatı “Samarqand - Jańa 3zbekstannıń turizm d3rwazası” kontseptsiyası tiykarında rawajlandırıw boyınsha qosımsha ilajlar tuwrısında”gi Prezident qararı (PQ-455-san, 24.12.2022 j.) qabıllandı.

“Turkiy m3mleketler menen turizm salasındađı sheriklikti jedel rawajlandırıw ilajları tuwrısında”gi Prezident qararı (PQ-338-san, 29.07.2022 j.) qabıllandı. Qarar menen turkiy d3nya sheńberinde “Teberik zıyarat” turizm kontseptsiyası tastıyıqlandı.

Sonín ushın «Ózbekstan Respublikasında turizm infrastrukturasını jaqsılaw hám sırt elli turistlerdiń aǵımın jáne de arttırıwǵa qaratılǵan qosımsha ilajlar haqqında»ǵı Prezident Pármanı (PP-102-sanlı, 18.07.2024j.) qabıl etildi.

Ózbekistanda keleshekte turizmdi rawajlandırıw wazıypaların nátiyjeli ámelge asırıw hám shet elli hámde ishki turistlerge xızmet kórsetiwshi uqsas tarawlar hám tarmaqlardıń rawajlanıwı ushın vertikal diversifikatsiya tiykarında milliy turizm xızmet bazarın innovatsion rawajlandırıw strategiyasını ámelge asırıw jolı menen qolaylı sharayat jaratıwda turistik xızmetler kóleminiń prognoz kórsetkishleri bir normada, turaqlı ósiwden derek beredi.

Ádebiyatlar.

1. Турсунов, О. Б. (2022). Транспорт Инфратузилмасининг Назарий Асослари.
2. Хошимов М.А. Туристларга транспорт хизмати кўрсатишни ташкил қилиш: ўқув-услугий мажмуа.– Самарқанд: СамИСИ. 2011.– 186 с.
3. Stephen J. Page. [Transport and Tourism: Global Perspectives, Third ed.](#) Harlow (England), London. New York [etc.]. Pearson Education Limited. 2009.
4. Badalovich, T. O. (2022). Indicators representing the level of provision of transport services and infrastructure of the region. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(09), 123-127.
5. Каленов, К. (2021). АГРАР СОҲАДА СУҒУРТА ХИЗМАТЛАРИНИ ЙУЛГА ҚУЙИШНИНГ ЖАҲОН ТАЖРИБАСИДАН ФОЙДАЛАНИШ. *Iqtisodiyot va ta'lim*, (4), 343-347.
6. Tursynbaevich, A. R., Tlegenovich, K. K., & Kairatovich, K. Z. (2023). CHINA URGANISH MARKET AND EXPORT KILINADIGAN VILLAGE HOUSEHOLD PRODUCTS INSURANCE PRODUCTS. *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE*, 2(5), 1-7.
7. Каленов, К. Т. (2014). ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ НОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ. *The Way of Science*, 51.
8. Kalenov, K., & Utemuratova, R. (2024). Information necessary for the distribution of liability between partners in export cargo logistics services insurance the Republic of Uzbekistan. *Modern Science and Research*, 3(1).
9. Tlegenovich, K. K., Istamovich, R. N., & Baxadirovna, U. R. (2024). Modern Trends and Factors of Financial Development of the Agricultural Sector in the Republic of Karakalpakstan, Taking Into Account Agricultural Insurance. *Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation* (2993-2777), 2(1), 97-101.
10. Каленов, К. Т., & Калимбетов, Б. И. (2022). Экономическое развитие аграрного сектора сложно экологических зон: на примере республики Каракалпакстан. In *Экономическое развитие России: точка баланса в мировой экосистеме и инфраструктура будущего* (pp. 123-129).
11. Каленов, К. (2021). Использование мировой практики отключения страховых услуг в аграрной сфере. *Экономика И Образование*, (4), 343-347.
12. Каленов, К. Т. (2021). Тенденции и факторы финансового развития аграрного сектора с учетом агрострахования в республике Каракалпакстан.
13. Kalenov, K. T., Kalbaeva, I. E., & Koblanov, Z. K. (2014). PROSPECTS FOR LIVESTOCK INSURANCE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *The Way of Science*, 16.

14. Каленов, К. Т. АЎЫЛ ХОЖАЛЫҒЫ КӘРХАНАЛАРЫНДА ҚАМСЫЗЛАНДЫРЫҰ ХЫЗМЕТЛЕРИН КЛАССИФИКАЦИЯЛАҰ ТИЙКАРЫНДА ЖОЛҒА ҚОЙЫҰ. МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН КАРАКАЛПАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ БЕРДАХА, 184.

15. Адильчаев, Р. Т., Каленов, К. Т., & Узаков, Р. М. (2021). ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ ФИНАНСОВОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА С УЧЕТОМ АГРОСТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН. In Управление в XXI веке-проблемы и перспективы (pp. 302-310).

16. Каленов, К., & Юлдашева, А. (2024). ТУРИЗМНИ ДОЙИМИЙ РИВОЖЛАНТИРИШДА ТРАНСПОРТ СОҲАСИНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 3(30), 15-18.

17. Kalenov, K., & Ganieva, E. (2024). Respublikamizda turizm sohasini doymiy rivojlantirishda transport xizmatini takomillashtirish. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(2), 333-337.

18. Kalenov, K., & Utemuratova, R. (2023). QISHLOQ XO 'JALIGI KORXONALARIDA XATARLARINI O 'ZARO SUG 'URTALASH JAMIYATLARI TASHKIL ETISH ORQALI SUG 'URTALASHNING XORIJ TAJRIBASIDAN FOYDALANISH. Евразийский журнал академических исследований, 3(3 Part 2), 100-105.

Research Science and
Innovation House

